

**XALQARO HUQUQIY HUJJATLAR VA XAVFSIZ TURIZM STANDARTLARI:
NORMATIV ASOSLAR, TALABLAR VA QO‘LLASH MEKANIZMLARI TAHLILI****Gulyamov Kaxramon Davronovich**

O‘zbekiston Jamoat xavfsizligi universiteti mustaqil izlanuvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19037017>

Annotatsiya. Ushbu mavzu xavfsiz turizmni ta‘minlashda xalqaro huquqiy hujjatlar hamda sohaviy standartlarning o‘rni va ahamiyatini tizimli tahlil qilishga bag‘ishlanadi. Turizm xavfsizligi xalqaro maydonda turistning hayoti va sog‘lig‘i, huquqlari va mulkiy manfaatlarini himoya qilish, turistik xizmatlar sifati va ishonchliligini kafolatlash, shuningdek favqulodda vaziyatlar, sanitariya-epidemiologik tahdidlar, transport va axborot-kiber xatarlar bo‘yicha risklarni boshqarish talablarini qamrab oluvchi kompleks yo‘nalish sifatida e‘tirof etiladi.

Mavzu doirasida xalqaro shartnomalar, deklaratsiyalar va tavsiyalar, shuningdek sertifikatlash, xizmat sifati, xavfsizlik protokollari, inqirozga tayyorgarlik va monitoringga oid standartlarning mazmuni ochib beriladi. Tahlil jarayonida standartlar turizm subyektlari uchun minimal talablarni belgilash, mas‘uliyat va javobgarlik chegaralarini aniqlashtirish, xizmat ko‘rsatish zanjirida xavfsizlikni institutsional boshqarish hamda “profilaktika–tezkor javob–tiklash” tamoyillari asosida barqaror turistik muhitni shakllantirishga xizmat qilishi asoslanadi. Yakunda, xalqaro normalar va standartlar milliy turizm tizimida huquqiy uyg‘unlashtirish, amaliy implementatsiya va baholash indikatorlari orqali real samara berishi ta‘kidlanadi.

Kalit so‘zlar: xavfsiz turizm, xalqaro huquqiy hujjatlar, xalqaro standartlar, turistik xizmatlar sifati, risklarni boshqarish, turist huquqlari, favqulodda vaziyatlar, sanitariya-epidemiologik xavfsizlik, transport xavfsizligi, axborot-kiber xavfsizlik, sertifikatlash, compliance, monitoring va audit, implementatsiya, normativ uyg‘unlashtirish.

Turizmning xalqaro miqyosda kengayishi, turistik yo‘nalishlarning diversifikatsiyalashuvi hamda xizmatlar zanjirining (turoperator–transport–mehmonxona–ekskursiya–to‘lov tizimlari) murakkablashuvi xavfsizlik masalasini turizm siyosatining markaziy yo‘nalishiga aylantirdi.

Turistlarning erkin harakatlanishi va xizmatlardan foydalanishi jarayonida jismoniy xavfsizlik, transport xatarlarini kamaytirish, sanitariya-epidemiologik barqarorlik, shuningdek axborot-kiber va moliyaviy firibgarliklarning oldini olish kabi ko‘p qirrali vazifalar bir vaqtda hal etilishini talab qiladi. Bu vazifalarning samarali bajarilishi esa faqat milliy chora-tadbirlar bilan cheklanmay, xalqaro huquqiy normalar va umumqabul qilingan standartlar bilan uyg‘unlashgan holda yo‘lga qo‘yilgandagina barqaror natija beradi.

Xalqaro huquqiy hujjatlar xavfsiz turizmning umumiy tamoyillarini belgilab, turist huquqlarini himoya qilish, xizmat ko‘rsatuvchi subyektlarning mas‘uliyatini aniqlashtirish hamda davlatlararo hamkorlik (axborot almashinuvi, konsullik yordami, favqulodda vaziyatlarda koordinatorlik) mexanizmlarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Standartlar esa ushbu tamoyillarni amaliyotga “tarjima” qilib, turistik obyektlar va xizmatlar uchun minimal xavfsizlik talablari, protseduralar, trening va tayyorgarlik, risklarni baholash, audit hamda doimiy monitoring kabi yo‘nalishlarda aniq mezonlarni shakllantiradi.

Natijada “xavfsiz turizm” konsepsiyasi deklarativ shior emas, balki o‘lchanadigan indikatorlar va tekshiriladigan talablar majmuiga aylanishi mumkin.

Xavfsiz turizmni ta‘minlashda xalqaro tashkilotlarning roli juda muhimdir. Turizm industriyasi dunyo miqyosida katta ahamiyatga ega bo‘lib, iqtisodiy rivojlanish, madaniy

almashinuv va millatlar o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlashda muhim omil hisoblanadi. Lekin turizm bilan bog'liq xavf-xatarlar ham mavjud bo'lib, ularni kamaytirish va xavfsiz muhit yaratish uchun xalqaro hamkorlik zarur.

Turistik yo'nalishlarni va turistlarni himoya qilish uchun xavfsizlikning barcha jihatlarini hisobga olgan holda qoidalar ishlab chiqish va huquqbuzarlik, jinoyat va baxtsiz hodisalarning oldini olish uchun har tomonlama xavfsizlikni ta'minlash zarur. Shuningdek, milliy qonunchilikni takomillashtirish turizm sohasidagi dolzarb muammolarni tahlil qilish va rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini belgilashga asoslanishi kerak.

Professor B.C.Chetverikovning fikriga ko'ra, boshqaruvning asosiy belgilaridan biri uning maqsadi, vazifalari va funktsiyalarining huquqiy tartibga solinishidir¹. Bu fikrga ko'ra, boshqaruvning samarali va barqaror bo'lishi uchun uning barcha jihatlarini huquqiy me'yorlar bilan tartibga solinishi kerak. Huquqiy asoslar boshqaruv jarayonida ishtirok etadigan subyektlarning vakolat va mas'uliyatlarini aniqlashtiradi, shu bilan birga boshqaruv tizimining umumiy samaradorligini oshiradi.

Q.A.Saitqulov ta'kidlaganidek, har qanday faoliyatning huquqiy tartibga solinganligi birinchidan, uni tashkil etish tartibini mustahkamlasa; ikkinchidan, vakolatli subyektlar faoliyatining asosiy vazifalarini belgilab, mas'uliyatini oshiradi². Bu yondashuv huquqiy tartibotning nafaqat tashkilotni boshqarish jarayoniga, balki jamiyatning har bir sohasiga ham zarurligini ko'rsatadi.

Ikki olimning bu fikrlari huquqiy tartibga solishning boshqaruvdagi ahamiyatini yoritib beradi. Bunda boshqaruvning samaradorligi va barqarorligi huquqiy asoslarga bog'liq bo'lib, bu asoslar boshqaruv subyektlarining aniq maqsad va vazifalar bilan ishlashiga, mas'uliyatini oshirishga xizmat qiladi. Shu tariqa, huquqiy tartibga solish boshqaruv jarayonlarining ochiqligi va samaradorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

X.E.Axmedov va A.A.Axmedovlarning fikricha, huquqni qo'llash amaliyotidagi kamchiliklarni yuzaga keltiruvchi ikki muhim sabab bor. Birinchisi, qonunchilikning ijtimoiy hayot rivojidan ortda qolishi bo'lsa, ikkinchisi, qonun ijodkorligi faoliyatidagi kamchiliklardir³.

Qonunchilikning ijtimoiy hayot rivojidan ortda qolishi, qonunlar va normativ hujjatlarning tez o'zgarayotgan ijtimoiy, iqtisodiy va texnologik sharoitlarga mos kelmasligi bilan bog'liq. Bu esa amaldagi qonunlarning dolzarbligini yo'qotishiga olib keladi, natijada huquqni qo'llashda qiyinchiliklar va noaniqliklar yuzaga keladi.

Qonun ijodkorligi faoliyatidagi kamchiliklar esa qonunlarning noto'g'ri yoki yetarlicha puxta ishlab chiqilmasligiga sabab bo'ladi. Bu kamchiliklar qonunlarning mantiqiy aniqligi, izchilligi va amalga oshirish qulayligini pasaytiradi.

Ikkala sabab ham huquqni qo'llash amaliyotida kamchiliklarni yuzaga keltiradi, bu esa huquqiy tizimning samaradorligini kamaytiradi. Bu muammolarni bartaraf etish uchun qonunchilik jarayonlarini tezkor va samarali qilish, shuningdek, qonun ijodkorligini yanada

¹ Четвериков В.С. Административное право. – Серия «Высшее образование». – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 512 с

² Сaitqulov Q.A. Ички ишлар органлари профилактика хизматларининг фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлигини ташкил этиш: Ўқув-амалий қўлланма / Юридик фанлар доктори, профессор И. Исмаиловнинг таҳририда. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – 123 б.

³ Ахмедов Х.Э., Ахмедов А.А. Ҳуқуқни қўллаш жараёнидаги камчиликлар ва уларни бартараф этишга доир баъзи мулоҳазалар // Маъмурий қонунчиликни такомиллаштириш – суд-ҳуқуқ соҳасидаги ислохотларнинг муҳим йўналиши: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари (2012 йил 29 ноябрь). – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2013. – Б. 222-226.

takomillashtirish zarur. Shu tariqa, ijtimoiy hayotning dinamik rivojlanishiga moslashish va huquqni qo'llash amaliyotini yaxshilash mumkin bo'ladi.

S.R.Tursunovaning fikricha "Turizm bilan bog'liq masalaga yetarlicha e'tibor berilmasa, turizmga ta'sir qiluvchi jiddiy oqibatlariga olib kelishi hamda uning rivojlanishi va turistlar uchun mamlakatimizning turizm jozibadorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin"⁴.

Turizm sanoati, iqtisodiy rivojlanish va madaniy almashinuvning muhim manbai sifatida, e'tibor va resurslarni talab qiladi. Agar bu sohada muammolar e'tibordan chetda qolsa, xizmatlarning sifatini pasaytirish, infratuzilmaning yetishmasligi va xavfsizlik muammolari yuzaga kelishi mumkin. Natijada, turistlar sonining kamayishi va mamlakatimizning turistik salohiyatiga bo'lgan qiziqishning pasayishi kuzatilishi ehtimoli bor.

S.R.Tursunovaning ta'kidlashicha, turizm sohasida samarali boshqaruv va strategik rejalashtirish orqali bu muammolarning oldini olish, turizmning barqaror rivojlanishini ta'minlash va mamlakatning turistik jozibadorligini oshirish mumkin. Shu sababli, turizm masalalariga doimiy ravishda e'tibor qaratish va ularni doimiy ravishda nazorat qilib borish zarur.

Darxaqiqat, turizm sohasi bu nafaqat muayyan mamlakatni, balki jahon davlatlarini manfaatlarini ifoda etadi. Shundan kelib chiqib, mazkur sohani xalqaro huquqiy asoslarini ishlab chiqish va davlatlar tomonidan tan olinishi birinchidan, turistlarning huquq va erkinlarini kafolatlaydi, ikkinchidan, davlatlarning turizm sohasidagi hamkorlik aloqalarini huquqiy tartibga soladi, uchinchidan, davlatlarning madaniy va iqtisodiy rivojlanishiga xizmat qiladi.

Xalqaro huquqiy hujjatlarni o'rganar ekanmiz xavfsiz turizmni ta'minlovchi bir qancha xalqaro huquqiy hujjatlarni, xususan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Nizomi (1944-yil 24-oktabr, San-Fransisko)⁵, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi (1948-yil 10-dekabrda BMT Bosh Assambleyasining 217 A (III)-rezolyutsiyasi bilan qabul qilingan)⁶, Jahon turizmi bo'yicha Manila deklaratsiyasi (Manila (Filippin) 1980-yil)⁷, Xalqaro fuqaro aviatsiyasi to'g'risidagi konventsiya (Chikago, 1944-yil dekabr)⁸, Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt (1966-yil 16-dekabrda BMT Bosh Assambleyasining 2200 A (XXI)-rezolyutsiyasi bilan qabul qilingan)⁹, Turizm Xartiyasi (1985 yil 22 sentyabrda Butunjahon turizm tashkiloti Bosh assambleyasining I VI sessiyasi qarori bilan tasdiqlangan)¹⁰, Turistik axloq kodeksi ("Jahon turizm tashkiloti Bosh Assambleyasining 1985 yil 22 sentyabrdagi I VI

⁴ S.R.Tursunova, Xavfsiz turizmni ta'minlashning ma'muriy-huquqiy choralarini takomillashtirish // yurid. Fan. Bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. O'R JXU, - 2024. – B.34.

⁵ https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/charter_Uzbek.pdf (murojaat vaqti: 03.08.24).

⁶ Universal Declaration of Human Rights (UDHR) // <https://unfoundation.org/blog/post/the-universal-declaration-of-human-rights> (murojaat vaqti: 20.07.24).

⁷ World Tourism Organization (1980), 'Manila Declaration on World Tourism', UNWTO Declarations, volume 1, number 1, UNWTO, Madrid, DOI: <https://doi.org/10.18111/unwto/declarations.1980.01.01>. (murojaat vaqti: 08.07.24).

⁸ Convention on International Civil Aviation // https://www.icao.int/publications/Documents/7300_9ed.pdf. (murojaat vaqti: 08.07.24).

⁹ International Covenant on Civil and Political Rights // Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966, entry into force 23 March 1976, in accordance with Article 49 || <https://www.ohchr.org/sites/default/files/ccpr.pdf> (murojaat vaqti: 08.07.24).

¹⁰ The Charter of Tourism "was approved by resolution I of the VI session of the General Assembly of the World Tourism Organization on September 22, 1985. Available at: https://studopedia.ru/19_285812_osobennosti-i-printsipi-rayonirovaniya-v-mezhdunarodnom-turizme.html (murojaat vaqti: 08.07.24).

sessiyasi qarori bilan tasdiqlangan)¹¹, Turizm bo'yicha Gaaga deklaratsiyasi (Gaaga 1989-yil 10-14-aprel)¹², Turizm xavfsizligi va sayohat xavfini kamaytirish bo'yicha Estersund Deklaratsiyasi (Estersund, SHvetsiya, 1995-yil)¹³, Osaka Mingyillik Deklaratsiyasi (Osaka, 2001-yil 1-oktyabr)¹⁴, Turizm uchun Global axloq kodeksi (1999-yil Santyago (CHili)¹⁵ kabi hujjatlarni keltirib o'tishimiz mumkin.

S.A.Ishanxodjaevning fikricha, xalqaro universal hujjatlar – xalqaro tashkilotlar va dunyo mamlakatlari doirasidagi hujjatlar bo'lib, muayyan sohada vujudga kelgan muammolarni hal qilish uchun davlatlarning o'zaro hamkorligini amalga oshirish shakllaridan hisoblanadi¹⁶.

Fikrimizcha, mazkur fikr atrofida bir qancha mulohazalar bildirish mumkin. Birinchidan, xalqaro universal hujjatlar xalqaro huquqning asosiy manbalari hisoblanadi. Ular xalqaro tashkilotlar tomonidan qabul qilinadi va davlatlararo munosabatlarni tartibga soladi. Bu hujjatlar orqali davlatlar xavfsiz turizmni ta'minlash yuzasidan o'z majburiyatlarini belgilab, turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha global muammolarni hal qilishda birgalikda ishlashlari mumkin. Ikkinchidan, bunday hujjatlarning universal xarakteri ularning qamrovi va qo'llanilish doirasini kengaytiradi. Ular turli sohalarda, masalan, inson huquqlari, turizm sohasida xavfsizlikni ta'minlash, ekologiya, iqtisodiy hamkorlik kabi masalalarda davlatlar o'rtasida hamkorlikni ta'minlaydi. Shuningdek, bu hujjatlar davlatlarga muayyan standartlarni tatbiq etishda yordam beradi.

Shu bilan birga, xalqaro universal hujjatlarning amalda tatbiq etilishi va samaradorligi ba'zan savollarni keltirib chiqaradi. Ko'p hollarda, davlatlar o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy yoki madaniy farqlar ularning hujjatlar talablari asosida hamkorlik qilishiga to'sqinlik qilishi mumkin.

Xavfsiz turizm - bu butun dunyo bo'ylab sayyohlarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan ko'plab xalqaro hujjatlar va konvensiyalarni o'z ichiga olgan muhim soha. Bu konvensiyalar turizmni rivojlantirishda muhim rol o'ynab, sayyohlar, mezbon davlatlar va turistik xizmat ko'rsatuvchilar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan.

So'nggi yillarda turizm global miqyosda eng daromadli bizneslardan biriga aylangan.

Turizm dunyo kapitalining taxminan 7 foizidan foydalanadi. Jahon sayyohlik va turizm kengashining ma'lumotlariga ko'ra, 2015-yilda turizmning jahon iqtisodiyotiga qo'shgan hissasi 7,2 trillion AQSh dollarini tashkil etgan. Bu global yalpi ichki mahsulotning 9,8 foiziga teng. Ushbu ko'rsatkich bo'yicha u kimyo mahsulotlari ishlab chiqarish (8,6 %), qishloq xo'jaligi (8,5 %), ta'lim (8,4 %), avtomobilsozlik (7,0 %) va bank ishi (5,9 %) sohalaridan oldinda turadi¹⁷. Turizm sektori global iste'mol xarajatlarining 11 foizini, soliq tushumlarining 5 foizini tashkil

¹¹ A/RES/58/212 Глобальный этический кодекс туризма. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/tourism.pdf (мурожаат вакти: 08.07.24).

¹² Международная и национальная нормативно-правовая база туристской деятельности https://studbooks.net/727526/turizm/manilskaya_deklaratsiya_mirovomu_turizmu (мурожаат вакти: 08.07.24).

¹³ Estersund Declaration on tourism safety and Travel Risk Reduction Östersund declaration. Available at: https://studwood.net/1144781/turizm/estersundskaya_konferentsiya_bezопасnosti_turizma_umensheniyu_riskov_pu_teshestviyah (мурожаат вакти: 08.07.24).

¹⁴ The Osaka Millennium Declaration Was Adopted by the Millennium Tourism Leaders Conference. Osaka (Japan), 2001, September 30 – October 1. Available at: <https://pandia.ru/text/78/550/37196.php> (мурожаат вакти: 14.07.24).

¹⁵ Global Code of Ethics for Tourism. Resolution adopted by the General Assembly on 21 December 2001. Available at: www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/tourism.pdf (мурожаат вакти: 08.07.24).

¹⁶ Ишанходжаев С.А. Мехнаткаш-мигрантлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг халқаро-ҳуқуқий масалалари: Юрид. фан. номз. ... дис. – Т.: ЖИДУ, 2010. – 175 б.

¹⁷ Benchmarking Travel&Tourism. How does Travel & Tourism compare to other sector? Global Report: World Travel & Tourism Council, May 2015. URL: <http://www.wtte.org/-/media/files/reports/benchmark-reports/regional-results-2015/global-benchmarking-report-2015.pdf> (мурожаат вакти: 20.07.24).

qiladi. Turizm sohasida taxminan 284 million kishi ishlaydi (har 11-ish o'rni). So'nggi olti yil ichida turizm sanoatining o'sish dinamikasida ijobiy tendensiyalar kuzatilmoqda. Mutaxassislar bu tendensiya davom etishini va yillik 4 foiz¹⁸ o'sishni ko'rsatishini bashorat qilmoqdalar.

Ba'zi tadqiqotchilarning (M. Morozov, N. Morozov, G. Karpov, L. Horev) ta'kidlashicha, global iqtisodiy inqiroz davrlarida ham turizm rivojlanishining dinamikasi o'sish tendensiyasini saqlab qoldi va uning zamonaviy post-industrial jamiyatdagi roli doimiy ravishda ortib bormoqda. Milliy turizm holati aholining hayot sifati asosiy ko'rsatkichlaridan biridir.

Xalqaro turizm bir qator mamlakatlar uchun byudjetni to'ldirishning asosiy manbai hisoblanadi. Masalan, 2014 yilda Misrni 9,9 million xorijiy sayyohlar tashrif buyurdi, bu esa 36 milliard AQSh dollari miqdoridagi valyuta tushumlarini (yalpi ichki mahsulotning 12,8 %) tashkil etdi va mamlakat aholisidan 2,9 million kishini ish bilan ta'minladi. Mamlakat infratuzilmasi 43 milliard AQSh dollari miqdorida kapital investitsiyalarini jalb qildi¹⁹.

2014 yilda Turkiyaga 36,8 million sayyoh tashrif buyurdi, bu esa yalpi ichki mahsulotga 96 milliard AQSh dollari miqdorida daromad olib keldi (12 %). Saudiya Arabistonidagi turizm sektori har yili 20 milliard AQSh dollaridan ortiq daromad keltiradi²⁰.

Biroq, so'nggi yillarda xalqaro turizm rivojlanishining barqaror dinamikasi son-sanoqsiz terroristik harakatlar tomonidan buzilmoqda, bu esa turistik safarlarni tashkil etish xavfsizligiga oid qator masalalarni tezda hal qilishni talab qiladi. Shuning uchun ushbu maqolaning asosiy tadqiqot vazifasi xalqaro turizm tizimidagi xavfsizlik masalalaridir.

Turistlar xavfsizligi konsepsiyasi "milliy hukumatlar, mezbon hamjamiyatlar, turizm sektori va sayohatchilar tomonidan xavfsiz sayohat muhitini yaratish, favqulodda vaziyatlar, terroristik hujumlar, baxtsiz hodisalar, tabiiy va texnogen ofatlar bilan bog'liq mumkin bo'lgan xavflarni minimallashtirish bo'yicha chora-tadbirlar to'plamini" nazarda tutadi.

Xavfsiz turizm jahon iqtisodiyotiga katta hissa qo'shadi, chunki u davlatlar o'rtasida madaniy almashinuvni rag'batlantiradi, iqtisodiy rivojlanishga yordam beradi va global tinchlikni mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, xalqaro hamjamiyat xavfsiz turizmni ta'minlash maqsadida qator konvensiyalarni ishlab chiqdi.

Universal xalqaro hujjat hisoblangan "Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi"²¹ bilan har bir insonning o'zi istagan davlat hududida erkin harakatlanishi, yashash joyini tanlashi (13-modda 1-qism) va uni tark etish huquqiga (13-modda 2-qism) ega ekanligi kafolatlangan.

Ammo bu huquqlarni amalga oshirish jarayonida ba'zi muammolar va cheklovlar yuzaga kelishi mumkin. Birinchidan, ko'plab davlatlarda harakatlanish erkinligiga ta'sir ko'rsatadigan viza rejimi mavjud. Bu rejim turli mamlakatlar orasidagi siyosiy, iqtisodiy va xavfsizlik masalalariga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuningdek, ba'zi davlatlar fuqarolarining xorijga chiqish huquqlarini cheklaydi yoki bu jarayonni murakkablashtiradi.

¹⁸ Драчёва Е. Л., Забаев Ю. В., Исмаев Д. К. и др. Экономика и организация туризма: международный туризм / под ред. И. А. Рябовой, Ю. В. Забаева, Е. Л. Драчёвой. 4-е изд., испр. и доп. М., 2016 [Dracheva E. L., Zabaev Yu. V., Ismaev D. K., et. al. Economy and Tourism Organization: International Tourism. Moscow, 2016.

¹⁹ Глава МИД Египта: сокращение турпотоков коснулось 6 миллионов египтян // РИА Новости [Reduced numbers of tourists in Egypt touched 16 million citizens. RIA Novosti]. URL: <http://ria.ru/world/20160317/-1391233083.html> (мурожаат вақти: 20.07.24).

²⁰ Турция: тяжелый кризис туристского сектора // Вести. Экономика [Turkey: a heavy crisis of the tourism sector. Vesti. Ekonomika]. URL: <http://www.vestifinance.ru/articles/67840> (date of access: 25.02.2016); Саудовская Аравия нашла замену нефти // Эксперт. Online [Saudi Arabia has found the replacement of oil. Expert Online]. URL: <http://expert.ru/2016/03/24/saudoyskaya-araviya-nashla-zamenu-nefti> (мурожаат вақти: 20.07.24).

²¹ Universal Declaration of Human Rights (UDHR) // <https://unfoundation.org/blog/post/the-universal-declaration-of-human-rights> (мурожаат вақти: 20.07.24).

Ikkinchidan, ichki va tashqi migratsiya masalalari ham muhim ahamiyatga ega. Ichki migratsiya, ya'ni bir davlat ichida harakatlanish, ko'pincha iqtisodiy va ijtimoiy sabablarga ko'ra cheklanishi mumkin. Tashqi migratsiya esa ko'pincha siyosiy, iqtisodiy yoki ekologik omillar sababli murakkablashadi. Uchinchidan, harakatlanish erkinligi bilan bog'liq huquqlarni amalga oshirishda insonlar turli to'siqlarga duch kelishi mumkin. Bu to'siqlar orasida davlatlararo chegara nizolari, transport infratuzilmasining rivojlanmaganligi, iqtisodiy qiyinchiliklar va boshqa omillar mavjud.

Shu sababli, inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida belgilangan harakatlanish erkinligi huquqlarini to'liq amalga oshirish uchun davlatlar o'zaro hamkorlikda ishlashlari, siyosiy va iqtisodiy to'siqlarni bartaraf etishlari hamda inson huquqlariga hurmat bilan munosabatda bo'lishlari lozim. Faqat shu tarzda har bir insonning erkin harakatlanish va yashash joyini tanlash huquqi to'laqonli ta'minlanishi mumkin.

Yana bir xalqaro universal hujjat hisoblangan "Jahon turizmi bo'yicha Manila deklaratsiyasi"ga muvofiq "turizm deganda davlatlar hayotining ijtimoiy, madaniy, ta'lim va iqtisodiy sohalariga va xalqaro munosabatlarga bevosita ta'siri tufayli xalqlar hayotida katta ahamiyatga ega bo'lgan faoliyat"²² tushuniladi. Darhaqiqat, turizmning ijtimoiy ahamiyati shundaki, u turli xalqlar va madaniyatlar o'rtasidagi tushunishni kuchaytiradi, millatlararo aloqalarni mustahkamlaydi va xalqaro do'stlik va tinchlikni qo'llab-quvvatlaydi. Shu bilan birga, turizm turli madaniy meroslarni saqlash va targ'ib qilishda muhim rol o'ynaydi.

Mamlakatning iqtisodiy rivojlanishida ham turizmning o'rni beqiyosdir. U yangi ish o'rinlari yaratadi, mahalliy tadbirkorlikni rivojlantiradi va davlatning iqtisodiy salohiyatini oshiradi. Turizm infratuzilmasining rivojlanishi bilan birga, transport va aloqa tizimlarining takomillashuvi ham kuzatiladi. Ta'lim sohasida turizm yangi bilim va ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Sayyohlik sohasidagi kasb-hunarlar, chet tillarini o'rganish va madaniy almashinuvlar orqali odamlar yangi bilim va tajribalar orttiradi.

Biroq, turizmning ijobiy ta'siridan tashqari, uning ayrim salbiy ta'sirlari ham mavjud. Masalan, sayyohlik faoliyati ekologik muammolarni keltirib chiqarishi, mahalliy madaniyatlarning tijoratlashtirilishi va ayrim hududlarning ortiqcha ekspluatatsiya qilinishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun turizmni rivojlantirish jarayonida barqarorlik tamoyillariga amal qilish, ekologik va madaniy mas'uliyatni hisobga olish muhimdir.

Xalqaro fuqaro aviatsiyasi to'g'risidagi konvensiyasi talablariga asosan uni ratifikatsiya qilgan har bir davlat aeroparvozlar vaqtida fuqaro aeronavigatsiyasi xavfsizligini kafolatlash (3 bis-m. «a» b.), chegaradan o'tkazishda shaxsni aniq va tezkor identifikatsiyalash orqali uning tabiiy huquq va erkinliklarini ta'minlashi lozim²³.

Ushbu konvensiya talablariga ko'ra, uni ratifikatsiya qilgan davlatlar aeroparvozlar davomida xavfsizlikni kafolatlashlari lozim. Shuningdek, chegaradan o'tkazishda shaxsni aniq va tezkor identifikatsiya qilish orqali uning tabiiy huquq va erkinliklari ta'minlanishi kerak. Bu davlatlarning milliy xavfsizlik va inson huquqlarini himoya qilishdagi muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

²² Манильская декларация по мировому туризму. Принята Всемирной конференцией по туризму, Манила (Филиппины), 27 сентября - 10 октября 1980 года (извлечения) // Текст документа сверен по: "Международный туризм: правовые акты", Москва, 2000 <https://docs.cntd.ru/document/901813698> (мурожаат вакти: 08.08.24).

²³ Convention on International Civil Aviation // https://www.icao.int/publications/Documents/7300_9ed.pdf. (мурожаат вакти: 08.07.24).

Fikrimizcha, fuqaro aviatsiyasi xavfsizligi xalqaro transport tizimining asosiy komponentlaridan biri bo'lib, davlatlararo hamkorlik va muvofiqlikni talab qiladi. Har bir davlatning ushbu masalada yuqori standartlarga amal qilishi global aviaxavfsizlikni ta'minlashga yordam beradi. Shu sababli, davlatlar identifikatsiya jarayonlarini samarali tashkil etib, fuqaro erkinliklarini himoya qilishda o'zaro hamkorlik qilishlari zarur.

Xalqaro standart hisoblangan yana bir muhim hujjat "Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt" bo'lib, mazkur standart talablariga ko'ra (12-m.), biror bir qonun hujjati shaxsning erkin harakatlanish huquqini cheklash asosi bo'lishi mumkin emas (milliy xavfsizlikni ta'minlash uchun belgilangan holatlar bundan mustasno).

Erkin harakatlanish huquqi insonning asosiy huquqlaridan biri bo'lib, davlatlar ushbu huquqni ta'minlash va himoya qilishga majburlar. Biroq, milliy xavfsizlik yoki jamoat tartibini ta'minlash kabi maqsadlar bilan ba'zi hollarda cheklovlar joriy etilishi mumkin. Ammo bunday cheklovlar zaruriyat va mutanosiblik tamoyillariga amal qilgan holda qo'llanishi lozim.

Davlatlar ushbu pakt doirasidagi majburiyatlarini bajarishda inson huquqlariga hurmat bilan yondashishlari va erkin harakatlanish huquqini asossiz cheklashlardan saqlanishlari kerak. Shu tarzda, davlatlar fuqarolarning asosiy erkinliklarini ta'minlab, xalqaro huquqiy me'yorlarga mos ravishda harakat qilishlari lozim.

Bevosita xavfsiz turizmni ta'minlash faoliyatini tartibga soluvchi "Turizm Xartiyasi"²⁴da har bir insonning sayohat qilish, dam olish va yillik haq to'lanadigan ta'tilga bo'lgan huquqi e'tirof etilgan. Xartiya davlatlarni tashrif buyuruvchilar va ularning mulkini himoya qilishga undaydi. Bu gigiena va tibbiy xizmatlar, yuqumli kasalliklar va baxtsiz hodisalarning oldini olish, turizmdan fohishalik maqsadida foydalanish imkoniyatlarini bartaraf etish, giyohvandlik vositalarining noqonuniy ishlatilishini oldini olish, turistlarga konsullik xizmatlarini taqdim etish va mahalliy urf-odatlarini tushunishga yordam berish kabi choralarning amalga oshirilishini o'z ichiga oladi.

Turistik axloq kodeksi²⁵da turistning turistik sayohat paytidagi o'zini tutish qoidalari va normalari belgilangan bo'lib, ushbu xalqaro hujjat Turizm Xartiyasining ajralmas qismi hisoblanadi.

Turizm bo'yicha Gaaga deklaratsiyasi²⁶ turistik rasmiyatchiliklarni soddalashtirishga, sayohatlarni osonlashtirishga davlatlarning individual hamda jamoaviy turistik sayohatlarini rivojlantirish va rag'batlantirishga muhim asos bo'lib xizmat qildi. Deklaratsiyaga muvofiq, turistlar almashuvi va ular bilan bog'liq tartibga soluvchi rasmiyatchiliklarni soddalashtirish tegishli shartnomalar va kelishuvlar, turistlarni himoya qilish, sayohatlarni sug'urtalash, turistlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni yaxshilash, joylashtirish vositalari va mamlakatlarning ma'muriy davlat xizmatlari amalga oshiriladi.

*Turizm xavfsizligi va sayohat xavfini kamaytirish bo'yicha Estersund Deklaratsiyasi*²⁷ turizm xavfsizligi va sayohat paytida xavfni kamaytirish bo'yicha I xalqaro konferentsiya

²⁴ https://studopedia.ru/19_285812_osobennosti-i-printsipi-rayonirovaniya-v-mezhdunarodnom-turizme.html (мурожаат вақти: 11.07.24).

²⁵ A/RES/58/212 Глобальный этический кодекс туризма. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/tourism.pdf (мурожаат вақти: 11.07.22).

²⁶ World Tourism Organization (1989), 'The Hague Declaration on Tourism', UNWTO Declarations, volume 3, number 1, UNWTO, Madrid, DOI: <https://doi.org/10.18111/unwto/declarations.1989.03.01>. (мурожаат вақти: 11.07.24).

²⁷ Estersund Declaration on tourism safety and Travel Risk Reduction Östersund declaration. Available at: https://studwood.net/1144781/turizm/estersundskaya_konferentsiya_bezopasnosti_turizma_umensheniyu_riskov_pu_teshstviyah (мурожаат вақти: 08.07.24).

natijalari asosida sayyohlik xavfsizligi va sayohat paytida xavfni kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar qabul qilindi. Ushbu chora-tadbirlar turizm xavfsizligini ta'minlash masalalari bo'yicha baxtsiz hodisalar, kasalliklar, yuqumli kasalliklar va epidemiyalar, terrorizm, harbiy asoratlar va mojarolar, qaroqchilik, kriminogen vaziyat va jinoyatchilik, giyohvand moddalarni tarqatish muammolari, hududning radioaktiv va boshqa ifloslanishi, fohishabozlik, vandalizm va zo'rvonlikning har qanday shakllari, sayyohlar va mahalliy aholi bilan bog'liq xavflarni har tomonlama ko'rib chiqishni o'z ichiga olishi kerak. Turizm sohasi va sayyohlik agentliklari ushbu masalalarni qamrab olishi lozim. Deklaratsiyada turizm xavfsizligini ta'minlash va sayohat paytida xavflarni kamaytirish vazifa va majburiyatlari birinchi navbatda davlat organlari va milliy turistik ma'muriyat organlariga yuklatilgan bo'lib, ular turistik jarayonning barcha ishtirokchilari bilan o'zaro ta'sir va ishlarni muvofiqlashtirishni ta'minlashi kerakligi alohida ta'kidlangan.

Shu bilan birga, Osaka Mingyillik Deklaratsiyasi tinchlik va xavfsizlik turizmni muvaffaqiyatli rivojlantirishning zaruriy sharti ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi va turizmning davom etishi ko'p jihatdan turistlar xavfsizligi va himoyasi holatiga bog'liqligini asoslab beradi.

Ushbu deklaratsiyada hukumatlar va turizm sohasi mutaxassislari turistlar uchun xavfsiz muhitni ta'minlash uchun barcha choralarni ko'rishlari va turistik markazlardagi xavfsizlik holati to'g'risida aniq ma'lumotlarni taqdim etishlari lizimligi belgilangan.

Fikrimizcha, ushbu deklaratsiya hukumatlar va turizm sohasi vakillariga jiddiy mas'uliyat yuklaydi, ular nafaqat xavfsiz muhit yaratish, balki turistlarga ishonchli axborot yetkazish uchun ham javobgardir. Turizm sohasi global iqtisodiyotda muhim rol o'ynaydi va uning barqaror rivojlanishi tinchlik va xavfsizlik bilan bevosita bog'liq. Shu sababli, barcha manfaatdor tomonlar o'zaro hamkorlikda ishlashlari kerak.

Turizm sohasini rivojlanishida hamda turistlarning xavfsizligini ta'minlashda axloq qoidalari muhim ahamiyatga ega. Turizm uchun Global axloq kodeksi²⁸ turizm sohasidagi bir qancha muhim masalalarni yoritadi. Bu masalalar orasida odamlar va jamoalarning o'zaro tushunishi va hurmatiga qo'shilgan hissa, turizm biznesi mutaxassislarning vazifalari, turizm huquqi, turistik harakat erkinligi hamda turizm sohasidagi ishchilar va tadbirkorlarning huquqlari bor. Turizmga individual va jamoaviy o'zini o'zi anglash vositasi sifatida qaraladi. Shuningdek, turizm barqaror rivojlanish omili sifatida madaniy merosdan foydalanadigan va yaratuvchi mezbon mamlakatlar hamda jamoalar uchun foydali faoliyat deb hisoblanadi.

Xavfsiz turizm sohasidagi yana bir ahamiyatga molik hujjat bu "Turistik xizmatlar ko'rsatish davlatlararo standarti" bo'lib, unda: "Sayohat qilish vaqtida turistlarning (ekskursantlarning) xavfsizligi, mol-mulklarining xavfsizligi, shuningdek, atrof-muhitga, jamiyatning moddiy va ma'naviy qadriyatlariga, davlatning xavfsizligiga zarar yetkazmaslik"²⁹ kabi xavfsizlikni ta'minlashga doir bir qancha talablar o'rnatilgan.

Professor E.L.Pisarevskiy³⁰, professor E.A.Zorina³¹, professor V.L.Golubeva³² va boshqalarning³³ fikriga ko'ra, turizm xavfsizligi masalasi Rossiya Federatsiyasidagi "Turistik

²⁸ Global Code of Ethics for Tourism. Resolution adopted by the General Assembly on 21 December 2001. Available at: www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/tourism.pdf (мурожаат вақти: 08.07.24).

²⁹ Межгосударственный стандарт туристские услуги требования по обеспечению безопасности туристов. ГОСТ 32611-2014 МКС 03.080.30 Дата введения 2016-01-01 // <https://docs.cntd.ru/document/1200110997>

³⁰ Писаревский Е.Л. Безопасность туризма. Правовое обеспечение. В 3-х кн. Кн.1 Основы безопасности туризма: учебно-методическое пособие. – М.: Финансы и статистика, 2007. – С. 7.

³¹ Зорина Е.А. Правовое регулирование безопасности туризма при угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации: дисс. ... канд.юрид.наук. – СПб, 2009. – С. 3.

faoliyat asoslari to'g'risida"gi Federal qonunda ko'rsatilgandan ko'ra murakkabroq. U ikki ma'noda ko'rib chiqiladi: *tor ma'noda*: Bu sayyohlarning shaxsiy xavfsizligi va ularning molmulki xavfsizligini o'z ichiga oladi. *Keng ma'noda*: Bu turizm jarayoni ishtirokchilarining (havaskor sayyohlar, turizm sohasi xizmatlari iste'molchilari, sanoat tadbirkorlari, turizm sohasi ishchilari va ijtimoiy jamoalar) hayotiy manfaatlarini himoya qilishni, ichki va tashqi xavfsizlik tahdidlaridan, shuningdek, turizmni rivojlantirish natijasida yuzaga keladigan salbiy omillardan atrof-muhitni muhofaza qilishni o'z ichiga oladi. Turizm xavfsizligi turli xavfsizlik turlari (davlat, iqtisodiy, jamoat, mudofaa, axborot, ekologik xavfsizlik, aholi salomatligini muhofaza qilish) bilan bir qatorda, favqulodda vaziyatlarni prognozlash, oldini olish va ularning oqibatlarini bartaraf etishni ham qamrab oladi. Turizm sektori murakkabligi sababli, turizm xavfsizligi deyarli barcha boshqa xavfsizlik turlarining elementlarini o'z ichiga oladi³⁴.

Bu fikrlar turizm xavfsizligini nafaqat huquqiy, balki iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy nuqtai nazardan ham keng qamrab olish zarurligini ta'kidlaydi. Turizm jarayonining ishtirokchilari va mahalliy jamoalar manfaatlarini himoya qilish, atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror turizm rivojlanishini ta'minlash uchun barcha xavfsizlik choralari ko'rilishi kerak.

Yuqorida keltirib o'tilgan xavfsiz turizm asoslarini ijrosini ta'minlashda xalqaro tashkilotlarning roli alohida ahamiyatga egadir. Butunjahon turizm tashkiloti (UNWTO) BMTning xalqaro sayyohlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha jahondagi yagona xalqaro tashkilotdir. Mazkur tashkilot dastlab 1925 yilda Xalqaro sayyohlar assotsiatsiyasi sifatida tashkil topgan. Shundan so'ng, 1974 yilda uning nomi Butunjahon turizm tashkiloti deb o'zgartiriladi. 2003 yilda tashkilot BMTning ixtisoslashgan muassasasi maqomiga ega bo'ldi. 2023 yil holatiga ko'ra Butunjahon turizm tashkilotiga 159 mamlakat a'zo bo'lib kirgan. Shuningdek, tashkilot 158 ta ishtirokchi davlatni, 6 ta assotsiatsiyalashgan mintaqani, kuzatuvchi maqomiga ega bo'lgan ikkita mintaqani va 500 dan ortiq bo'linmali tashkilotlarni birlashtiradi.

Jahon mamlakatlari iqtisodiyotida turizm industriyasini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Buning doirasida do'stlik va madaniy aloqalarni mustahkamlash, xalqaro turizmga yordam berish, insonlarning xalqaro harakatiga to'siqlarni bartaraf etish, turizmning turli yo'nalishlari bo'yicha texnik ma'lumotlarni jamlash va tarqatish, turizm sohasida ilmiy tadqiqotlar olib borish hamda manfaatdor davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilish Butunjahon turizm tashkilotining asosiy maqsadlari sanaladi.

Bu standartlar ko'pincha turizm sohasida xizmatlarning sifat va xavfsizligini ta'minlash uchun eng zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bilan bog'liq. Ba'zan bunday standartlarni qo'llash xalqaro turistik korporatsiyalar faoliyat ko'rsatayotgan davlatlarning milliy manfaatlariga zarar etkazishi mumkin. Bu bejiz emas, chunki Turizmning global etika kodeksining 9-moddasida aytilishicha, turizm sohasidagi ko'pmillatli kompaniyalar xalqaro almashinuvlarning rivojlanishi va dinamik o'sishida birdamlikning ajralmas omilidir. Shu bilan birga, ular ba'zan egallagan hukmron mavqeidan suiiste'mol qilmasliklari kerak; ular o'zlarini mezbон jamoalarga ijtimoiy-madaniy modellarni sun'iy ravishda majburlash vositalariga aylantirishdan saqlanishlari kerak; ularning investitsiya va savdo erkinligini to'liq tan olish evaziga, ular faoliyat ko'rsatayotgan iqtisodiyotlarga o'z hissalarini haddan tashqari ko'p foyda repatriatsiyasi yoki

³² Голубева В.Л. Политические механизмы обеспечения безопасности туристской деятельности в России: автореф. дис. ... канд.полит.наук. – Саратов, 2011. – С. 2

³³ Лоншакова Н.Е. Публичная политика в сфере туризма: автореф. дис. ... канд.полит.наук. – М., 2010. – С.2.

³⁴ Писаревский Е.Л. Законодательство в области обеспечения безопасности туризма // Туризм: право и экономика, 2006, № 3. – С. 7-8.

importni rag'batlantirish natijasida kamayishiga yo'l qo'ymasdan, mahalliy rivojlanishda ishtirok etishlari kerak³⁵.

Xalqaro tashkilotlarning asosiy funksiyalari quyidagilardan iborat:

birinchidan, turizm xavfsizligi masalalari bo'yicha xalqaro shartnomalarning dolzarb loyihalarini tayyorlash;

ikkinchidan, ushbu sohada umumiy siyosat ishlab chiqish;

uchinchidan, a'zo davlatlarda turizm xavfsizligini rivojlantirish rejalari, dasturlarini tuzish;

to'rtinchidan, milliy qonunchiliklarni yaqinlashtirish va uyg'unlashtirishga ko'maklashish.

Bundan tashqari, xalqaro tashkilotlar tashkiliy-texnik xarakterdagi bir qator funksiyalarni bajarishi mumkin: turizm xavfsizligi sohasidagi milliy qonunchiliklar bazalarini shakllantirish; dunyoda xavfsizlik tahdidlarini tahlil qilish va oldini olish bo'yicha axborot tizimlarini yaratish; turizm xavfsizligini ta'minlashning «eng yaxshi amaliyotlarini» umumlashtirish; ilmiy tadqiqotlar, kadrlar tayyorlash kurslarini tashkil etish va boshqalar.

Xalqaro tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan turizm xavfsizligi bo'yicha xalqaro standartlar nafaqat turizm sohasidagi xalqaro huquq tartibini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi, balki Rossiya Federatsiyasining ichki qonunchiligiga ham ta'sir qiladi.

Turizm xavfsizligini ta'minlashning eng samarali xalqaro tajribasini umumlashtirish asosida UNWTO tomonidan milliy turizm kengashlarini tuzish va turizm xavfsizligini ta'minlash va sayyohlarni himoya qilish bo'yicha milliy rejalarni ishlab chiqish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Fikrimizcha, turizm xavfsizligini ta'minlash va sayyohlarni himoya qilish bo'yicha milliy reja quyidagi elementlarni o'z ichiga olishi kerak:

birinchidan, turizm sohasida haqiqiy va potentsial xavf-xatarlarni baholash;

ikkinchidan, sayyohlarga nisbatan noqonuniy harakatlarni aniqlash va oldini olish hamda mahalliy aholi orasida yuqori darajadagi "turistik ong" (sayyohlarga mehmondo'stlik ideologiyasi)ni shakllantirish;

uchinchidan, sayyohlar va mahalliy aholining giyohvand moddalar noqonuniy aylanishidan himoya qilish;

to'rtinchidan, turizm sanoati ob'ektlarini, turistik resurslar va turizm infratuzilmasini noqonuniy harakatlardan himoya qilish va favqulodda (inqirozli) vaziyatlarda; ushbu holatlarda turizm ma'muriyatlari va turizm sanoati sub'ektlariga tegishli tavsiyalar;

beshinchidan, inqirozli vaziyatlarda ommaviy axborot vositalari bilan o'zaro aloqalar bo'yicha ko'rsatmalar;

oltinchidan, turizm sohasida xavflar va inqirozlarni boshqarish bo'yicha umumiy tavsiyalar;

yettinchidan, turizm sohasidagi xavfsizlikni ta'minlashning standartlari va amaliyotlari, shu jumladan yong'in xavfsizligi, sanitariya talablariga rioya qilish, o'g'riliklarning oldini olish;

sakkizinchidan, sayyohlarning yashash joylari, ovqatlanish joylari, taksi xizmatlari va turistik gidlar litsenziyalash tamoyillari;

to'qqizinchidan, sayyohlarning shaxsiy xavfsizligini axborot bilan ta'minlash;

o'ninchidan, sayyohlar sog'lig'ini saqlash sohasidagi milliy siyosat;

³⁵ Глобальный этический кодекс туризма (принят в г. Сантьяго 01.10.1999 Резолюцией а/RES/406(XIII) на 13-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации). URL: <http://www.unwto.org>

o'n birinchidan, sayyohlarni sug'urtalash;

o'n ikkinchidan, sayyohlarga nisbatan ma'muriy huquqbuzarliklar va jinoyatlar statistikasi shakllanishi.

UNWTO ekspertlar guruhi tomonidan 2003-yil 9–10-may kunlari (Varadero, Kuba) bo'lib o'tgan Jahon savdo tashkilotining sifatni ta'minlash bo'yicha qo'mitasining oltinchi sessiyasida qabul qilingan turizm xizmatlarini ko'rsatish sifati standartlari ishlab chiqilgan³⁶.

UNWTO standartlarida turizm sifati «o'zaro kelishilgan shartnoma shartlari va xavfsizlik va himoya, gigiena, mavjudlik, shaffoflik, haqiqiylik kabi asosiy sifat parametrlariga muvofiq mahsulotlar va xizmatlar bo'yicha iste'molchilarning barcha qonuniy ehtiyojlari, talab va kutishlarini qondirishni nazarda tutuvchi jarayon natijasi» sifatida tushuniladi.

Xalqaro turistik faoliyat amaliyotida turizm xavfsizligini ta'minlash masalalarini tartibga soluvchi xalqaro nodavlat tashkilotlar standartlari keng tarqaldi. Bunday tashkilotlar orasida Xalqaro havo transporti assotsiatsiyasi (IATA), Xalqaro mehmonxona va restoranlar assotsiatsiyasi (IHRA), shuningdek, Butunjahon turistik agentliklar assotsiatsiyalari federatsiyasi (UFTTA)³⁷ va boshqalar ajralib turadi. Ularning xalqaro tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish standartlarini ishlab chiqish va amalga oshirish, malakali kadrlarni tayyorlash, shuningdek, turizm sohasida xizmatlar sifatini ta'minlash bo'yicha normalar va tavsiyalar to'plamini shakllantirish bo'yicha faoliyati dunyoning ko'p mamlakatlarida keng e'tirof etilgan. Ushbu standartlar va qoidalar nafaqat xalqaro ishbilarmonlik amaliyotining keng tarqalgan odatlari sifatida, balki ayrim davlatlarning ichki huquqida ham qo'llaniladi³⁸.

Xavfsiz turizm sohasida xalqaro huquqiy normalarni rivojlantirish kelajakda bir qator muhim yo'nalishlarni qamrab oladi. Xususan:

birinchidan, bu sohada davlatlararo hamkorlikni kuchaytirish muhim ahamiyatga ega, chunki turizm global faoliyatdir va xavfsizlikni ta'minlash xalqaro hamkorlik orqali amalga oshirilishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, xalqaro konvensiyalar va shartnomalar tuzish, xavfsizlik standartlarini joriy etish va turizm sektoridagi davlatlararo ma'lumot almashishni rivojlantirish tendensiyasi kelgusida ham davom etadi.

ikkinchidan, xavfsiz turizm sohasidagi xalqaro huquqiy normalar zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali yanada rivojlantiriladi. Bunda sayyohlar xavfsizligini ta'minlashda raqamli tizimlar, sun'iy intellekt va monitoring texnologiyalari keng qo'llaniladi.

Turizm sohasida xavfsizlikka tahdid soluvchi omillarni aniqlash va ularga tezkor javob berish imkoniyatlarini yaratish uchun xalqaro huquqiy normalar zamonaviy texnologik yondashuvlarni o'z ichiga oladi.

uchinchidan, xavfsiz turizmni rivojlantirishda ekologik xavfsizlikka alohida e'tibor qaratiladi. Xalqaro huquqiy normalar turizm faoliyatining tabiiy muhitga ta'sirini kamaytirishga, barqaror turizm amaliyotlarini rag'batlantirishga va ekologik xavfsizlik standartlarini joriy etishga qaratiladi. Bu orqali turistik ob'ektlar va hududlarni himoya qilish, ularning barqarorligini ta'minlashga erishiladi.

³⁶ Официальный сайт Всемирной туристской организации в сети Интернет: www.world-tourism.org

³⁷Международная ассоциация воздушного транспорта. URL: <http://www.iata.org>; Международная ассоциация гостиниц и ресторанов. URL: <http://www.ih-ra.com/>; Международная федерация ассоциаций туристических агентств. URL: <http://uftaa.org>

³⁸Международная ассоциация воздушного транспорта. URL: <http://www.iata.org>; Международная ассоциация гостиниц и ресторанов. URL: <http://www.ih-ra.com/>; Международная федерация ассоциаций туристических агентств. URL: <http://uftaa.org>

Nihoyat, xavfsiz turizmni rivojlantirishda inson huquqlarini himoya qilish asosiy yo'nalishlardan biri bo'lib qoladi. Xalqaro huquqiy normalar sayyohlarning huquqlarini himoya qilish, ularning xavfsizligi va erkinligini ta'minlashga qaratilgan mexanizmlarni ishlab chiqishga yo'naltiriladi. Bunda sayyohlarning o'z huquqlarini bilishi va ularni himoya qilish bo'yicha axborot kampaniyalari muhim rol o'ynaydi.

Xavfsiz turizm sohasida xalqaro huquqiy normalarni rivojlantirish kelajakda bir nechta muhim yo'nalishlarni o'z ichiga oladi.

birinchidan, davlatlararo hamkorlikni kuchaytirish orqali xavfsizlik standartlarini muvofiqlashtirish va tezkor javob berish tizimlarini rivojlantirish;

ikkinchidan, sayyohlar xavfsizligini oshirishda zamonaviy texnologiyalar, raqamli tizimlar va sun'iy intellektdan samarali foydalanish;

uchinchidan, xalqaro huquqiy normalar turizmning tabiiy muhitga salbiy ta'sirini kamaytirishga, ekologik xavfsizlikni ta'minlashga qaratilishi lozim;

turtinchidan, sayyohlar huquqlarini himoya qilish;

beshinchidan, UNWTO va BMT kabi xalqaro tashkilotlar xavfsiz turizmni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi va davlatlararo hamkorlikni mustahkamlashga yordam beradi.

Umuman olganda, bu yo'nalishlar xavfsiz va barqaror turizmni ta'minlashga, shuningdek, turizm sektorining yanada rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib ta'kidlash mumkinki, xavfsiz turizm sohasida xalqaro huquqiy normalarni rivojlantirishning kelajakdagi tendensiyalarida turizm politsiyasining roli sayyohlar va turizm obyektlari xavfsizligini ta'minlashda yanada muhim ahamiyat kasb etadi. Turizm politsiyasi xavfsizlik choralari va normalarining joriy etilishi, amaliyotga tatbiq etilishi hamda monitoring qilish jarayonida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shu nuqtai nazardan, kelajakda turizm politsiyasi sayyohlik maskanlarida xavfsizlik protokollariga rioya etilishini nazorat qilish, xavf-xatarlarni aniqlash va oldini olish, shuningdek, favqulodda vaziyatlarda tezkor javob berish imkoniyatlarini ta'minlashda global darajada muvofiqlashtirilgan yondashuvlarni amalga oshirishi kutiladi.

Turizm politsiyasining vazifalari, shuningdek, sayyohlarning huquqlarini himoya qilish, ularga yordam ko'rsatish va xavfsizlikka oid ma'lumotlar bilan ta'minlashni o'z ichiga oladi.

Turizm politsiyasi xalqaro hamkorlik doirasida boshqa davlatlarning huquqni muhofaza qilish organlari bilan hamkorlik qilib, transmilliy jinoyatchilik, terrorizm va boshqa xavf-xatarlarni bartaraf etishda faol ishtirok etadi. Xalqaro huquqiy normalarni rivojlantirish jarayonida turizm politsiyasi xalqaro xavfsizlik standartlarini joriy etish va ularga rioya qilishni ta'minlash orqali turizm sohasining barqarorligini oshirishga katta hissa qo'shishi mumkin.

Bu esa o'z navbatida, turizm industriyasining jahon miqyosidagi raqobatbardoshligini mustahkamlashga va sayyohlar uchun yanada xavfsiz va jozibador muhit yaratishga xizmat qiladi.